

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Мар'яна НІКІТЕНКО

ПЕЧЕРИ КИЇВСЬКОЇ ЛАВРИ У СВІТЛІ АПОФАТИЧНОГО Й ІСИХАСТСЬКОГО БОГОСЛОВ'Я ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

DOI: 10.5281/zenodo.17678174

У статті розглядається процес прокопування печер Київської лаври в контексті феномену ісихастського богослов'я, яке отожднюється із апофатичним Троїчним богослов'ям Богобачення. Робиться висновок про існування в ранньому Києво-Печерському монастирі традиції ісихазму у всій її повноті, а не лише як практики Ісусової молитви. Доводиться, що практика безупинного творення Ісусової молитви, що була поєднана з важкою фізичною працею прокопування печери, сприяла підйому преподобних Отців Печерських на Святу Гору обоження, а значить і входженню їх у «морок Божественного богослов'я».

Ключові слова: *Русь, Україна, печери, Києво-Печерська лавра, Свята Гора, монастир, ісихазм, богослов'я, Ісусова молитва, обоження, преподобний, Феодосій Печерський, підземелля, духовна культура, покаяння, хрест, аскеза, Церква.*

Печери Київської лаври є феноменом вітчизняної духовної культури і взагалі історії Русі-України. Викопані у шарі каолінового пісковика, ці штучні підземелля – не просто окремі підземні об'єми («печерки»), що вгніздилися в дніпровських пагорбах, а три великих окремих комплекси (Варязькі, Дальні і Ближні печери), котрі свідчать про бажання їх творців якомога глибше зануритися у земну темряву, наче досягнувши «серця» землі – її «істотного центру». Відтак первинна структура кожної із трьох печер являє певну досить просту «схему»: це довгий звивистий підземний хід, що завершується поодиноким келією чи церквою.

До того ж церков і келій у печерах небагато, порівняно зі значною довжиною підземних ходів.

У контексті православної аскетичної традиції логічно припустити, що печерна аскеза свідчить про бажання подвижника цілковито «померти для світу» в темній печері-могілі, буквально «розп'явши» себе (свої гріхи і пристрасті) на «хресті покаяння». Як ми показали в минулих дослідженнях, цей феномен саморозп'яття Святих Отців Печерських у подвигу покаяння відобразився у важкій і скорботній праці прокопування ними підземель. Цю дію вочевидь сприймали як духовний процес створення храму: так само, як під час Чину на заснування храму, на землі (і навіть всередині землі монастиря) «накресливали» просторовий хрест, наче накладаючи на неї Хресне знамення. До того ж внаслідок копання печер освячувалась через Хрест не лише земля монастиря, а і самі творці печер¹.

Водночас заглиблення в печеру є сходженням «Ліствицею» духовного вдосконалення на вершину Святої Гори духовного відання – до Бога. До речі, образ «Ліствиці» і Хреста є символічно подібними і перетікають один в один. Саме ця головна думка втілена у «Києво-Печерському патерику» в розповідях про печерських затвірників. Через «розп'яття на хресті покаяння» відбувалося їх найбільше очищення від пристрастей і гріхів, і досягнення ними святості. В контексті традиції ісихазму відбувалося проходження печерними аскетами трьох етапів духовного шляху: *очищення, просвітлення і обоження*.

Важкий процес копання аскетами печери вочевидь відбувався водночас із дією творення ними ісихастської покаянної Ісусової молитви, повну формулу якої: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене» зустрічаємо в «Києво-Печерському патерику» – у «Слові про преподобного Миколу Святошу», котрий «повсякчас мав цю молитву в устах», тобто без упину її повторював².

У такий спосіб: шляхом копання печери із повсякчасним творенням Ісусової молитви, відбувався у ранньому Києво-Печерському монастирі процес покаяння, яке, за висловом Святих Отців,

¹ Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). – К., 2013. – С. 259–260.

² Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. – К., 1991. – С. 114.

«вводить людину в породу», тобто в Рай, повертаючи їй не зіпсований гріхом Божественний образ. Недарма у «Житії преподобного Феодосія Печерського» йдеться, що цей святий повчав братію покаянню, як «шляху Господньому», що «веде нас в породу»³. І тут необхідно сказати, що преподобний Феодосій був долучений до печерного подвигу чи не найбільшою мірою: на зорі існування Києво-Печерської обителі він прийшов до преподобного Антонія Печерського саме у печеру⁴. А згодом, коли Феодосій досяг святості, він ухорив в печерний затвор на весь час Великого посту⁵.

Покаянний шлях аскета на Святу Гору духовного відання цілком можна уподібнити входженню в печеру і просуванню нею все глибше і глибше в темряву, аж до її найбільшої концентрації у підземній келії. Водночас, разом із прокопуванням печери, аскет вочевидь творив *усну* чи *тілесну* Ісусову молитву. Цей процес відповідав етапу *очищення*, який, судячи із «Києво-Печерського патерика» був найважливішим для аскетів раннього монастиря. Згодом, уже в підземній келії, серед найбільшої пільми під час етапу *просвітлення* і досягнення подвижником *сердечної*, світлоносної чи *духовної* споглядальної Ісусової молитви (Феорії), для нього починало сяяти світло не земне, а Божественне, спричиняючи *обоження* аскета. Відтак поступове заглиблення печерного подвижника у темряву землі і нарешті його затвор у печерній келії могли співвідносити зі сходженням аскета «Ліствицею Небесною» на Святу Гору духовного відання. Це був шлях переходу від зовнішньої усної чи «тілесної» до сердечної чи «духовної» Ісусової молитви, котра спричиняє «мовчання розуму» чи ісихію.

Цей феномен може бути пояснений лише в контексті ісихастського богослов'я, яке водночас є Троїчним апофатичним богослов'ям Богобачення чи богослов'ям з'єднання людини з Богом. Поза ним взагалі неможливо усвідомити ідейний (сакральний) зміст і спричинену цим змістом плану і конструктивну основу печер Київської лаври.

Згідно з апофатичним богослов'ям, висловленим зокрема святим Діонісієм Ареопагітом (III–VI ст.?) в його праці «Про

³ Абрамович Д. І. Вк. праця. – С. 41.

⁴ Там само. – С. 28.

⁵ Там само. – С. 65.

містичне богослов'я», людина не може пізнати Бога в Ньому Самому, в Його сутності, в Його потаємній таємниці. Намагання мислити Бога в Ньому Самому занурює людину в мовчання, тому що ані думка, ані словесні вислови не можуть обмежити поняттями Того, Хто є Безконечним. Тому грецькі Отці у пізнанні Бога йшли шляхом заперечень. Відтак цей негативний, апофатичний метод намагається пізнавати Бога не в тому, Хто Він є (відповідно нашому тварному досвіду), а в тому, Хто Він не є⁶.

Діонісій Ареопагіт починає свій трактат «Про містичне богослов'я» із прикликання Святої Трійці, Яку він просить вивести його «поза межі незнання до найвищих вершин Священно-тайного Писання, туди, де у над яскравому мороку мовчання відкриваються прості, таємничі і нетлінні таємниці богослов'я»⁷. Так само печерні подвижники входили («вкопувалися») в морок підземелля, цілком відсторонюючись від земного життя, водночас переходячи за межі дискурсивного мислення: до надчуттєвого стану свідомості, коли розум мовчить, перебуваючи в тиші чи ісихії.

Знаменно, що шлях апофатичного богослов'я Святі Отці отожднюють із заглибленням у морські пучини. Зокрема святий Симеон Новий Богослов говорить: «Той, хто стоїть на морському узбережжі, перебуваючи поза водами – бачить усе і обіймає розумом океанський простір. Коли ж він почне входити у води і поринати в них, то по мірі заглиблення все менше бачить навколишнє. Так само і ті, що долучаються до Божественного світла: якою мірою просуваються у пізнанні Божественного, тією ж мірою впадають у незнання»⁸. Святий Симеон продовжує: «Як той, хто входить у води морські до колін чи до поясу, ясно бачить все, що поза водами, коли ж зійде вглибину і опиниться весь під водою, не може бачити нічого з того, що поза водами, і знає лише те, що

⁶ Лосский В. Догматическое богословие. URL: <https://predanie.ru/book/69664-dogmaticheskoe-bogoslovie/>

⁷ Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Глава II. Божественный мрак. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/ocherk-misticheskogo-bogoslovija-vostochnoj-tserkvi/2#sel=11:1,12:226

⁸ Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Стифат. Аскетические сочинения в новых переводах. Санкт-Петербург, 2011. – С. 40.

він цілком занурений у глибину моря; так трапляється і з тими, які зростають у духовному успіху і сходять у досконалість знання і споглядання»⁹.

Шлях апофатичного богослов'я, так само як процес тривалого в часі *поступового* «занурення» подвижників в морок печери і їх входження у Божественне світло, є *поступовим* наближенням до непізнаваності Божої. І усвідомити це дає змогу саме традиція ісихазму. Як приклад, наведемо вчення преподобного Ісаака Сирина, котрий чи не найкраще серед інших Святих Отців описав феномен поступовості духовного зростання людини. Якщо на *душевній ступені відання* подвижник перейшов до трудів безупинної сердечної Ісусової молитви¹⁰, то поступово він сходить на *духовну ступінь відання*, яка здійснюється Духом через одкровення у Богоспогляданні (Феорії)¹¹. І будь-якого разу, коли під час Ісусової молитви ум підноситься благодаттю до Богоспоглядання (Феорії), душа долучається до *духовної ступені відання*. Однак долучення до духовного образу думок і відання не одразу буває повним, а лише *поступово* ум сходить від прозорін і *темного споглядання* до світлоносності *янгольського відання*. Зокрема святий Ісак Сирин так описує цей процес: «Так само, як із деякими видами дерев, солодкість приходить на них завдяки {дії} сонця, так само, коли Дух сяє в наших серцях, тоді рухи нашого споглядання, яке називається «духовним служінням» наближаються до світлоносності; тоді наш ум, не завдяки якомусь актові волі з його боку, але через особливий рід думки в *несамовитості* (*иссуплении* – рос.) підноситься до Бога»¹².

⁹ *Преподобный Симеон Новый Богослов. Преподобный Никита Стифат*. Вк. праця. – С. 40.

¹⁰ Душевної ступені відання досяг у печерному затворі, наприклад, преподобний Ісакій Затвірник Печерський.

¹¹ Духовної ступені відання досягли, наприклад, творці печер — преподобні Антоній, Феодосій, Никон, а також Афанасій Затвірник.

¹² *Неовитос В. О чине исихастского созерцания (herga) в сочинениях преподобного Исаака Сирина. Часть III. Степени ведения и деланий*. URL: https://www.academia.edu/86694509/O_чине_исихастского_созерцания_herga_в_сочинениях_преподобного_Исаака_Сирина_Часть_III_Степени_ведения_и_делений_On_the_Order_of_Hesychastic_Contemplation_herga_in_the_writings_of_St_Isaac_the_Syrian_Part_II_I_Degrees_of_knowledge_and_disciplines

Наближення цього стану починається із часткового просвітлення світлом Святої Трійці, під час якого тілесні почуття не зовсім, а лише частково слабшають немов би ум огороджується від зовнішнього світу напівпрозорим екраном. І пам'ять про себе і про земні події частково втрачається. І свобода волі частково втрачається у стані *здивування* (*изумления* – рос.) віданням Божественного, так що ум ще здатний зусиллям волі припинити споглядання і повернутися до тілесних почуттів, справ і розмірковування словесними думками. І мислення не одразу змінюється до *несамовитості* ума в Духові, однак *поступово* переходить до простого споглядального способу думок. Водночас насолода від долучення до благодаті примушує прагнути до повного дозрівання плодів духовного відання. І настає етап цілковитої *несамовитості* і піднесення душі в духовний стан¹³.

Відтак поступове «занурення» подвижника у темряву печерної келії, після припинення процесу копання печерного коридору, відповідало *послідовному* зростанню аскета у духовному віданні. Воно починається з молитовних прозрінь і *полум'я молитви*, потім народжується внутрішній зір і короточасні споглядання (це так зване «*темне споглядання*»), потім приходять мимовільні сльози, що переходять у сльози безупинні, далі настає спокій помислів, припинення сліз і входження у *місце чистоти*, де розум осяюється Божественним Світлом і підноситься на Небо до світозорого споглядання (Феорії)¹⁴.

Однак *місце чистоти* – це лише підніжжя Святої Гори духовного відання. На її схилах – *місце янгольського споглядання*, а на вершині – *місце обоження*, в які ум сходить завдяки «деякому світлоносному рухові» Духа, тобто осяянню ума світлом. Про ці місця святий Ісак Сирин говорить, користуючись висловом апостола Павла про Церкву як про Святу Гору Сіон, на вершині якої – Небесний Єрусалим (Євр. 12: 22)¹⁵. Саме в цей світлонос-

¹³ *Неовитос В.* Вк. праця. Часть III.

¹⁴ Там само.

¹⁵ *Неовитос В.* О чине исихастского созерцания (herga) в сочинениях преподобного Исаака Сирина. Часть II. Чин просветленного служения разума. URL: https://www.academia.edu/86694102/О_чине_исихастского_созерцания_herga_в_сочинениях_преподобного_Исаака_Сирина_Часть_II_Чин_просветленного_служения_разума_On_the_Or

ний Небесний Єрусалим, як на вогняну Святу Гору, сходили аскети раннього Києво-Печерського монастиря, що досягали обоження завдяки печерній аскезі.

Взагалі у святого Ісака Сирина в описі цієї Гори духовного відання чи Святої Гори обоження прослідковуються чотири містичних стани: *місце чистоти* біля підніжжя Гори, *місце янголів* на схилах Гори, *вогняне місце* на верхівці Гори і, нарешті – *місце Суцності*, котре є недосяжним для розуму, але є досяжним лише для віри. Із перерахованих станів до світлоносних належать два – *місце янголів* (на схилах Гори) і *вогняне місце* (на вершині Гори)¹⁶.

У попередніх працях, розглядаючи символічні змісти «Житія преподобного Феодосія», ми акцентували увагу читача на досягненні цим святим вершини Святої Гори обоження – у *вогняному місці*, де Феодосій споглядав Бога як Сонце Правди чи як сонячний диск¹⁷. Однак зараз наголосимо на тому, що судячи із «Житія преподобного Феодосія», святий досяг не лише *вогняного місця* на вершині Гори, а піднявся ще вище – у *місце Суцності*, яке є вищим за умне споглядання і перебуває поза межами відання. Зокрема про це свідчить «Житіє преподобного Феодосія» у розповіді про *Божественне одкровення* святому щодо будівництва Великої Печерської церкви. Тоді чоловік, який проїздив повз Печерський монастир уночі бачив Феодосія у *світлі пречудному* посеред *цілковитої темряви*¹⁸.

Як говорить святий Ісак Сирин: «... коли відання досягає Суцності, воно називається надприродним чи, скоріше, *агностичним*, тому що воно вивищується над віданням»¹⁹. Це місце святий Діонісій Ареопагіт називає «Божественним мороком», а Святі Отці – «Божественним мороком Богослов'я». Слово «морок» озна-

der_of_Hesychastic_Contemplation_herga_in_the_writings_of_St_Isaac_the_Syrian_Part_II_The_rank_of_enlightened_service_of_the_Mind

¹⁶ Неовитос В. Вк. праця. Часть III.

¹⁷ Нікітенко М. М. Числова інформація «Житія преподобного Феодосія Печерського» як ключ до розуміння його глибоких символічних змістів. URL: https://www.academia.edu/124039536/ЧИСЛОВА_ІНФОРМАЦІЯ_ЖИТІЯ_ПРЕПОДОБНОГО_ФЕОДОСІЯ_ПЕЧЕРСЬКОГО_ЯК_КЛЮЧ_ДО_РОЗУМІННЯ_ЙОГО_ГЛИБОКИХ_СИМВОЛІЧНИХ_ЗМІСТІВ

¹⁸ Абрамович Д. І. Вк. праця. – С. 64.

¹⁹ Неовитос В. Вк. праця. Часть III.

чає не негативний аспект, а цілковиту непізнаваність Божественної Суцності, адже її не можна осягнути ані умом, ані думкою, наскільки б вона не була простою чи духовною, ані уявою, ані внутрішнім зором, а лише у спогляданні в *одкровенні* надається уму відання про Суцність мірою її досяжності для ума²⁰. Саме в такому стані світлоносного «мороку богослов'я» вочевидь перебував преподобний Феодосій під час Божого одкровення йому щодо головного храму Києво-Печерської обителі.

Саму послідовність долучення аскета до духовного відання, аж до його входження у *місце Суцності*, святий Ісак Сирин, так само, як і преподобний Симеон Новий Богослов, порівнює із зануренням людини у глибокі води, а саме із *поступовим* входженням ума у води потоку, описаного у видінні пророка Єзекіїля. Ім'я Єзекіїль означає «зміцнений Богом» чи «сила Бога». Тож святий Ісак не випадково згадує про видіння Єзекіїля, в якому показано, як ум поступово, зміцнюючись силою Духа, входить у потік молитви, що тече від порогу храму Божого спочатку по щиколотку, потім по коліно, потім по пояс, і нарешті «був такий потік, крізь який я не міг йти, тому що вода була така висока, що треба було плисти, а переходити не можна було цей потік» (Єз. 47: 1–5). Так само на третій (духовній) ступені відання подвижникові надається досвід світозорого духовного споглядання (Феорії), під час якого ум уже не здатен «ходити» своєю волею, але може лише плисти у потоці Божественного відання²¹.

Згідно з Діонісієм Ареопагітом, таким є шлях сходження до Бога, коли людина поступово звільняється від влади всього, що досягне пізнанню. Це шлях апофатичного богослов'я Богобачення, вершина котрого є входженням у Божественні енергії. Недарма шлях апофатичного богослов'я у традиції Церкви уподібнюється до сходження на Святу Гору. А як ми показали вище, саме в такому ключі усвідомлювали печерну аскезу: вона була

²⁰ *Неовитос В.* О чине исихастского созерцания (herga) в сочинениях преподобного Исаака Сирина. Часть I. Определение смысла термина herga. URL: https://www.academia.edu/86682480/O_чине_исихастского_созерцания_herga_в_сочинениях_преподобного_Исаака_Сирина_Часть_I_Определение_смысла_термина_herga_On_the_Order_of_Hesychastic_Contemplation_herga_in_the_writings_of_St_Isaac_the_Syrian_Part_I_Definition_of_the_meaning_of_the_term_herga

²¹ *Неовитос В.* Вк. праця. Часть II.

поступовим заглибленням у темряву печери, яке в духовному сенсі сприймали сходженням на Святу Гору обоження.

Зокрема Діонісій Ареопагіт порівнює апофатичне богослов'я зі сходженням Мойсея на Святу Гору Синай для зустрічі з Богом. Мойсей розпочинає з очищення, потім він відділяє себе від нечистих; він чує «звук труб вельми потужний, бачить велику кількість вогнів, численні проміні яких поширюють яскравий блиск; потім, відділившись від натовпу, він досягає з вибраними священниками вершини Божественного сходження. Однак і на цьому рівні він ще не входить у спілкування з Богом, Мойсей не споглядає Його, тому що бачить не Бога, а лише те місце, де Бог є. І лише коли Мойсей переходить за межі видимих явищ, він проникає в істинно містичний морок невідання; лише там він примушує замовкнути позитивне знання; лише там він цілком звільнюється від усякого почуття і бачення, тому що він цілком належить Тому, Хто за межами всього – Богу»²².

Апофатизм, як релігійна установка в питанні Божественної непізнаваності є характерним не лише для «Ареопагітік». Це вчення наявне у більшості Отців Церкви, до того ж апофатизм пов'язаний саме з образом Мойсея у його сходженні на гору Синай. Зокрема святий Григорій Ниський написав особливий трактат «Життя Мойсея», в якому сходження Мойсея на гору Синай у морок Божественної непізнаваності є шляхом споглядання, зустріччю більш високою, ніж перша його зустріч із Богом, коли Бог явився Мойсеєві в Купині Неопалимій. Тоді Мойсей бачив Бога у світлі; тепер він вступає у морок, залишаючи за собою все видиме і те, що можна пізнати. Перед ним – лише невидиме і непізнаване; але те, що в цьому мороку – Бог²³.

Саме Мойсею, що зійшов на Святу Гору – до Бога, уподібнювалися печерні аскети, котрі заглиблювалися у темряву землі, намагаючись піднятися до Непізнаваного. Важливим було не лише влаштування кожним ченцем своєї невеликої печерки у схилах Дніпра, а просування разом із іншими духовними братами все глибше в темряву землі (=«підйом на Святу Гору»), де сяє Божественне світло. На цьому шляху «глибина» ставала «висотою», а «морок» – «світлом». Відтак процес копання глибокої

²² Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви...

²³ Там само.

печери імовірно уподібнювали світлоносному Боговтіленню – коли Бог став Людиною заради того, щоб людина отримала можливість стати богом. Саме в такий спосіб найбільша темрява перетворювалася для преподобних Отців Печерських на Божественне світло.

Вочевидь процес підйому Мойсея на Святу Гору до Бога співвідносили зі спуском святих Отців печерських у підземелля, із вкрай важким і небезпечним печерним подвигом, що водночас був «найкоротшим» шляхом очищення від гріха у подвигові покаяння. Цей шлях у деяких випадках був доланням інфернальних реалій нижнього духовного світу, куди заглиблювались святі. Зокрема у «Житті преподобного Феодосія Печерського» йдеться про його суворі випробування в печері. Цей подвиг Феодосія автор Життя – преподобний Нестор Літописець порівнює з печерною аскезою Антонія Великого. У «Житті преподобного Феодосія Печерського» мовиться, що йому у печері подеколи являлися біси – одні на колісницях, другі – з бубнами, треті – з сопілками. Вони здіймали такий галас, що аж печера «трусилася», зокрема і від їх величезної кількості. Та Феодосій не лякався диявольської дії: він осіяв себе хресним знаменням і підсилював молитви, співаючи Псалтир. У такий спосіб святий згодом переміг бісів, і вони вже не могли шкодити ані йому, ані тим, кому він допомагав своїми молитвами²⁴. Тобто Феодосій спустився у темряву печери (= досяг пекельних глибин – місця перебування бісів), водночас – він піднявся на якісно новий духовний рівень, здобувши вінець святості. А у світлі вищесказаного ми розуміємо, що духовний шлях преподобного Феодосія був вельми поступовий – від *очищення*, через *просвітлення* і до *обоження*, коли темрява і жахіття печери перетворилися для Феодосія на місце невимовного Божественного світла. До того ж і сам він, як великий святий, випромінював світло. Зокрема, у «Житті преподобного Феодосія» його світлоносність підкреслена багато разів.

У наших попередніх працях, розглядаючи втілену в «Житті преподобного Феодосія» образну паралель: «преподобний Феодосій – пророк Мойсей», ми доводили, що її можна усвідомити в контексті ісихастського вчення про етапи послідовного обоження людини²⁵. Ми вважали, що описана в Житті світлоносна мо-

²⁴ *Абрамович Д. І.* Вк. праця. – С. 39–40.

²⁵ *Нікітенко М.* Небо на землі: від Альфи до Омєги. Феномен Спасін-

литва Феодосія посеред темряви зі здійсненими догори руками означає Хресне знамення (= розп'яття) і входження через Хрест (себто «розп'яття для світу») великого воїна Христового і Нового Мойсея – преподобного Феодосія в «морок» Божественного світла чи в «Божественний морок богослов'я». У цьому стані світлоносної молитви Феодосія ототожнено не лише з пророком Мойсеєм, а й зі святими апостолами, осяйними великим світлом на Святій Горі Фавор під час Преображення Спасителя.

Обожнення Феодосія відбувається через його «розп'яття світові», що ототожнене зі сходженням святого на вершину «Ліствиці» духовного вдосконалення. Її остання – тридцята сходинка асоціюється із «мірою віку Христового», себто із цілковитим уподібненням Феодосія Христові. Описана в Житті молитва Феодосія є дією його абсолютного єднання з Богом-Трійцею, вона є явленням Божественного фаворського світла посеред темряви, в котрому й відбувається одкровення святому щодо Великої Печерської церкви. Розбудову цього храму «Житіє преподобного Феодосія» містично зіставляє з Боговтіленням, що є головною умовою обоження людини.

Ми припускали також, що молитву «Нового Мойсея» – Феодосія зі здійсненими руками посеред Печерського монастиря у *світлі пречудному* уподібнено до евхаристійної молитви єрарха у вітварі храму під час перетворення Святих Дарів (Анафори), що в містичному плані сприймали як Боговтілення – Пришестя Христа у світ. Це і є умовою Спасіння, себто обоження-освячення нового народу Божого – ченців, яких очолює «Новий Мойсей» – Феодосій. А початок розбудові Великої Печерської церкви, так само як початок духовного сходження Феодосія до обоження, був покладений подвигами святого саме у темній глибокій печері, що вона для Феодосія перетворилася на Рай²⁶.

Ще один промовистий приклад «смерті» подвижника в темних «глибинах» печери, де згодом відбулося його духовне «народження» у Божественному світлі надає «Слово 29» «Киево-Печерського патерика» «Про Багатотерплячого Йоана Затвірника». Святий Йоан 30 років прожив у печері «в тісному місці» – у печерній

ня-освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). – К., 2022. – С. 508–534.

²⁶ Нікітенко М. Небо на землі... – С. 542–543.

келії. Він суворо постував і «носив залізо на всьому тілі своєму». Одного разу до нього за духовною допомогою прийшов інший чернець, і Йоан розповів йому історію своєї боротьби з пристрастю хтивості. Відтак спочатку Йоан три роки творив суворий подвиг поза печерою: по два й три дні зовсім не їв, майже не спав і не пив, носячи на тілі залізо (себто вериги). Але він не досяг цими подвигами успіху в боротьбі зі хтивістю. Тоді Йоан прийшов у печеру, до того місця, де був похований Антоній Печерський (тобто у Ближні печери), і почав біля гробу Антонієвого молитися. І тоді Йоан почув голос, що промовив до нього: «Іоанне, Іоанне, подобаєть ти здѣ затворитися, и невидѣніем и молчаніем брань упраздниться, и Господь поможет ти молитвами преподобных своих». Тож Йоан з благословення Антонія оселився в печері і так прожив всі 30 років. У печері до всієї вже звичної своєї аскези він приєднав особливий подвиг: викопав яму на глибину грудей, і на весь час Великого посту закопав себе так, що лише руки і голова лишалися вільними. Тоді він відчув, що ноги йому охопив великий пломінь, а жили «зіщулились» і «затріщали». Пломінь досяг живота і статевих органів, які наче згоріли. Йоан же не звертав уваги на страшний біль, позаяк він радів, що ці тортури позбавлять його від хтивості. Тоді Йоанові явився змії вельми страшний і лютий, який дихав пломенем і блискавками і хотів цілком проковтнути святого. Отож такі явлення були вельми частими. Коли ж настав Великдень, той змії вже спромігся проковтнути голову і руки святого, опаливши йому волосся на голові і бороді. Тоді Йоан заволав молитву до Господа, і Господь вибавив його назавжди. Далі Господь вказав Йоанові, що задля здолання блудної пристрасті йому треба помолитися святому, похованому в печерах. Тож Йоан помолився: «Господи, помилуй мене», і йому відкрилося ім'я цього святого – Мойсей Угрин. Тієї ж миті прийшло на Йоана «світло невимовне» схоже на сонячне, завдяки якому святий не потребує свічі ані вдень, ані вночі, але кожного дня він насолоджується цим світлом²⁷.

Як бачимо, тут описаний не лише печерний затвор, а йдеться про буквальне «вкопування» аскета в землю (в яму у печері), котре разом із Ісусовою молитвою, спричинилося до повсякчасного осяяння Йоана світлом, подібним до сонячного. Цей стан,

²⁷ *Абрамович Д. І.* Вк. праця. – С. 138–141.

згідно з ісихастським богослов'ям, є найвищим духовним щаблем людини, можливим у цьому світі – її обоженням чи входженням у Божественне Світло, що на вершині Святої Гори духовного вдосконалення є подібним до сонячного. Важливою також є молитва святого під час спокус: «Господи, помилуй мене». Це скорочений варіант восьмисловної Ісусової молитви: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Виходячи із Патерика, саме ця коротка молитва прикликала на Йоана благодать – Божественне Світло, змінивши люті страждання святого на невимовне блаженство. Тут вочевидь йдеться про завершення неймовірно складного і навіть жорстокого етапу *очищення* Йоана і його перехід до *просвітлення* і *обоження*.

Цікаво, що в розповідях «Києво-Печерського патерика» про печерських аскетів мовиться, що світло, котре вони бачили і в якому перебували, подібне до сонячного. Це порівняння Божественного світла зі світлом сонця традиційне для ісихастського богослов'я. Наприклад, святий Симеон Новий Богослов, у якого найглибше розроблена тема Божественного світла, часто говорить про бачення Бога як сонця, про сонце, що сяє в його серці, про сонце, що сяє в його руках, про розумове сонце, блискуче сонце, про сонячне коло, сонячні промені, красу сонця і так далі²⁸.

У попередніх дослідженнях ми показали, як за допомогою образу сонця і сонячного світла у «Житті преподобного Феодосія» і у «Слові» на перенесення його мощей Нестор Літописець втілює ісихастську ідею обоження Феодосія – досягнення його душею Небесного Єрусалиму. До того ж Небесний Єрусалим у вказаних творах Нестора співвіднесений із сакральним простором купола і вівтаря конкретного храму – Великої Печерської церкви чи Успенського собору, де світлом, подібним до сонячного, сяють мозаїчні образи Сонця Правди – Христа і Богоматері²⁹.

«Києво-Печерський патерик» побіжно свідчить про те, що сам процес розбудови Успенського храму, сакральним центром якого були світлоносні образи Христа Пантократора і Богома-

²⁸ *Иларион (Алфеев), митрополит*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Patriarh_Alfeev/prepodobnyj-simeon-novyj-bogoslov-i-pravoslavnoe-predanie/. – С. 326–327.

²⁹ *Нікітенко М.* Небо на землі... – С. 562–568.

тері Оранти, в давнину сприймали як духовну дію – Ісусову молитву ісихазму³⁰. Проте зведення Успенського собору було духовною і архітектурною кульмінацією процесу створення всього Києво-Печерського монастиря. А започаткований цей процес був у печерах. І всі світлоносні реалії небесного життя, які фокусував головний храм Печерської обителі, як духовне насіння були посіяні в ґрунт печер, із яких виросло «дерево» Києво-Печерського монастиря.

З іншого боку, цим світлоносним духовним насінням були самі преподобні Отці Печерські, котрі своїм подвигом преобразили і освятили не лише себе, а й темний, хтонічний і навіть інфернальний простір печер. Наприклад, світло, що сяє із печери, описане в пасажі «Життя преподобного Феодосія Печерського», в якому йдеться про «три світила» – Антонія, Феодосія і Никона, які своєю молитвою «розганяли темряву бісівську»³¹.

У давньоруській літературі знаходимо опис Божественного світла над печерою – місцем подвигу та, головне, – місцем поховання Феодосія Печерського. Зокрема, у «Слові» на перенесення мощей Феодосія, написаного Нестором Літописцем, що увійшло до складу «Києво-Печерського патерика», йдеться про «зорю велику» над печерою, яку бачили під час віднайдення мощей Феодосія³². Невипадково образ сяяння Божественного світла із темної печери був пронесений крізь століття – впродовж віків його пов'язували з печерним подвигом святих Антонія і Феодосія. Зокрема, в пізніші часи засновникам Києво-Печерського монастиря створювали служби, та найпізніше (в ХІХ ст.) – акафіст, де був цей образ. Наприклад, у Каноні Антонію і Феодосію Печерським, написаному святим Димитрієм Ростовським у 1703 р., співають: «Яко пресветлая светила постави вас Бог, преподобнии отцы, на свещницы с под спуда...»³³. А в акафісті Антонію і Феодосію Печерським виголошують: «Светоподательная на земном крузе явистася светила, Божия благодати исполненная, отцы

³⁰ Нікітенко М. Святі гори Київські... – С. 303–304; *Її ж.* Небо на землі... – С. 394–396.

³¹ Абрамович Д. І. Вк. праця. – С. 32.

³² Там само. – С. 81.

³³ Канон преподобным Антонию и Феодосию Печерским. URL: <https://azbyka.ru/days/caa/31>.

преблаженнии, всю вселенную, из подземного пещерного спуда, пресветлыми вашими добродетельми ясно просвещающия»³⁴.

Образ Божественного світла, що сяє крізь лики Антонія і Феодосія, втілено і в іконі «Богоматір Свенська-Печерська» (XI–XIII ст.?), котра походить із Києво-Печерського монастиря³⁵. До того ж, як ми показали у попередніх дослідженнях, цей образ акцентує думку про Пресвяту Богородицю – світлоносний Небесний Єрусалим. Воднораз образом сяючого позаземного міста — Небесного Єрусалима є Гроб Господній на який у Велику Суботу сходить Благодатний вогонь (=Божественне світло). Саме у цьому єднанні пронизаної Божественними енергіями матерії вочевидь вбачали в давнину духовно-образну паралель між Богоматір'ю, Небесним Єрусалимом, Гробом Господнім, печерами Київської лаври і знаменитими засновниками Києво-Печерського монастиря — преподобними Антонієм і Феодосієм³⁶.

Враховуючи сказане, ми не можемо погодитися із загальноприйнятою думкою дослідників, що у ранньому Києво-Печерському монастирі невідомим було ісихастське богослов'я, і що Святі Отці лише практикували Ісусову молитву. Ця думка впливає із аберації, що ісихастське богослов'я було створене лише святим Гргорієм Паламою в XIV ст.

Натомість в історії Церкви існує цілісне (і практика, і богослов'я) духовне вчення, залишене апостолам Самим Ісусом Христом. Це вчення в *безперервній наступності* передавалося від учнів Христа – апостолів до перших християн і далі – від доби єгипетських і палестинських анахоретів до часів візантійського чернецтва (преподобні Симеон Новий Богослов і Никита Стифат (кінець X–XI ст.), і від Григорія Палами (XIV ст.) аж до наших днів. До того ж свою головну духовну сутність це вчення зберігало незмінною: це практика безупинної Ісусової молитви, направлена на здобуття Святого Духа й обоження душі і тіла, на цілковите єднання людини з Богом у Його нетвірних енергіях. Найвищою ціллю цього вчення, яке згодом отримало назву –

³⁴ Акафист святым преподобным Антонию и Феодосию Печерским.
URL: <https://akafistnik.ru/akafisty-russkim-svyatym/akafist-svyatym-prepodobnym-antoniyu-i-feodosiyu-pecherskim/>

³⁵ Детально про це чит.: *Нікітенко М.* Небо на землі... – С. 208–239.

³⁶ Там само. – С. 208–238.

ісихазм, є преображення й обоження людини по образу Христа. І щодо цього ісихазм – є духовним осердям Православної Церкви, тією її «широтою, довжиною, глибиною і висотою» про яку говорить апостол Павло у своєму Посланні до Ефесян (3:18–19).

Отже, ісихазм як цілісне, досконале і «зріле» вчення Церкви про обоження людини через входження її у світло нетвірних Божественних енергій існувало задовго до святого Григорія Палами. Це вчення безпосередньо пов'язане із Троїчним апофатичним богослов'ям Богобачення і вкорінене в самій Ісусовій молитві. Саме такий ісихазм вочевидь був осердям духовного життя раннього Києво-Печерського монастиря, ченці якого – преподобні Отці Печерські внаслідок печерної аскези досягали найвищого духовного стану – вершини Святої Гори духовного відання чи світлоносного стану обоження, і були богословами як це розуміли за Середньовіччя.

Maryana NIKITENKO

CAVES OF THE KYIV LAVRA IN THE LIGHT OF THE APOPHATIC AND HESYCHASTIC THEOLOGY OF THE ORTHODOX CHURCH

The article examines the process of digging the caves of the Kyiv Lavra in the context of the phenomenon of hesychastic theology, which is identified with the apophatic Trinity theology of the Vision of God. It is concluded that the Hesychasm tradition existed in the early Kyiv-Pechersk monastery in its entirety, and not only as a practice of the Jesus prayer. It is proven that the practice of non-stop creation of the Jesus prayer, which was combined with the hard physical labor of digging a cave, contributed to the ascent of the Reverend Cave Fathers to the Holy Mountain of Deification, and therefore to their entry into the «darkness of Divine theology».

Keywords: *Rus', Ukraine, caves, Kyiv-Pechersk Lavra, Holy Mountain, monastery, hesychasm, theology, Jesus prayer, deification, monk, Theodosius of Pechersk, dungeon, spiritual culture, repentance, cross, asceticism, Church.*